

CERTIFICATE

◆◆◆ THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO ◆◆◆

O'ZBEKISTONDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONIGA INNOVATSION
YONDASHUVLAR.MUAMMO VA YECHIMLAR MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY ONLINE KONFERENSIYASIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Хайдаров Миродилжон Мамиржонович

**ИЖОДИЙ ЯНГИЛИК ЯРАТИШ ҲИССИ ИНТЕЛЛЕКТЛАРИ ИЛҒОР ЗАМОН
НАФАСИГА МОС АВЛОД ЗИММАСИГА АЛОҲИДА МАСЪУЛИЯТ ЮКЛАЙДИ**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN
TAQDIRLANADI

2022/NOYABR